

Artigo Original – Direito Constitucional

DIREITO DA POPULAÇÃO LGBTQIA+

LGBTQIA+ POPULATION RIGHTS

Dan Monart,¹ Giseli Maria Da Silva,¹ Liliane Revoredo,¹ Luana Lima Menezes,¹ Marina Laura,¹ Renata Kelly Bezerra Da Silva,¹ Orlando Silva,¹ Wellington Fernando Da Silva Júnior¹

► ACESSO LIVRE

Área de concentração:
Ciências Jurídicas.

Identificação do trabalho:

Trabalho apresentado ao componente curricular Direito Constitucional I como requisito para aproveitamento parcial do critério de avaliação.

Autor correspondente:

Wellington Fernando da Silva Júnior,
e-mail: Wellington.17fernando@gmail.com

Formação/Instituição:

1 Estudantes do Bacharel em Direito pela Faculdade de Saúde de Paulista – FASUP.

Conflito de interesses:

Os autores declararam que não existem conflitos de interesses.

RESUMO

O presente estudo emergiu da seguinte arguição: quais são os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil e qual o entendimento jurisprudencial sobre a matéria em questão? E com isso objetivou descrever sistematicamente os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil, considerando a Constituição Federal e o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Para tanto, foram analisados julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como acórdãos de Tribunais Regionais e a legislação vigente, sobretudo a Constituição Federal. A pesquisa, de natureza documental e explicativa, utilizou bases de dados jurídicas e artigos acadêmicos para compilar os direitos inerentes à comunidade LGBTQIA+. Embora a legislação brasileira assegure direitos fundamentais como igualdade, liberdade e segurança, a população LGBTQIA+ ainda enfrenta desafios significativos, como a violência e a discriminação sistemática. Julgados recentes demonstram avanços na proteção jurídica, como o reconhecimento da união estável homoafetiva, criminalização da homofobia e transgeneridade como questão de identidade pessoal, direito à saúde e respeito no ambiente de trabalho. A análise demonstra que, apesar do progresso normativo e jurisprudencial, há uma deficiência na efetivação dos direitos dessa população, demandando maior compromisso do Poder Público. Assim, o estudo reforça a necessidade de maior conscientização e instrumentalização jurídica para garantir a proteção e inclusão da população LGBTQIA+ na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Pessoa LGBTQIA+. Direito Constitucional. Direitos Humanos. Entendimento Jurisprudencial.

ABSTRACT

This study emerged from the following question: what are the rights of the LGBTQIA+ population in Brazil and what is the jurisprudential understanding on the matter in question? The aim was to systematically describe the rights of the LGBTQIA+ population in Brazil, considering the Federal Constitution and the jurisprudential understanding on the subject. To this end, judgments from the Federal Supreme Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ) were analyzed, as well as rulings from Regional Courts and current legislation, especially the Federal Constitution. The research, of a documentary and explanatory nature, used legal databases and academic articles to compile the rights inherent to the LGBTQIA+ community. Although Brazilian legislation guarantees fundamental rights such as equality, freedom and security, the LGBTQIA+ population still faces significant challenges, such as violence and systematic discrimination. Recent judgments have shown advances in legal protection, such as the recognition of homosexual stable unions, the criminalization of homophobia and transgenerism as a matter of personal identity, the right to health and respect in the workplace. The analysis shows that, despite the progress made in terms of legislation and jurisprudence, there is a lack of enforcement of the rights of this population, requiring greater commitment from the public authorities. Thus, the study reinforces the need for greater awareness and legal instrumentation to guarantee the protection and inclusion of the LGBTQIA+ population in Brazilian society.

Keywords: LGBTQIA+ people. Constitutional Law. Human Rights. Jurisprudential understanding.

1 INTRODUÇÃO

A guisa de introdução, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania aponta que a população LGBTQIA+ é constituída de pessoas que se identificam como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outras (BRASIL, 2024).

No que concerne aos membros da mencionada comunidade não se deve confundir orientação (OS) de diversidade sexual (DS). A primeira consiste na atração sexual relativamente duradoura de alguém pelo mesmo sexo (homossexualidade), por ambos os sexos (bissexualidade) ou por nenhum dos sexos (assexualidade) (BOGAERT; SKROSKA, 2020). A OS é desencadeada por influência multifatorial como: modificação epigenética do genoma e hormonal (Biológica), (LAGATO, 2020), psicológicos e culturais na formação de comportamentos e identidades sexuais (HAMER et al., 2021). Por outro lado, a DS faz menção as infinitas formas de vivência e expressão da sexualidade (BAHIA, 2018).

Nesse contexto, Borrilo (2010) aponta que do mesmo modo que a xenofobia, o racismo ou antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em designar as pessoas LGBTQIA+ como inferiores ou anormais, por sua diferença são reduzidos, seu amor é vergonhoso, o gosto é depravado, os costumes são infames, a paixão é vergonhosa, é pecado contra a natureza, entre outras tantas designações que durante vários séculos serviram para qualificar o desejo e as relações sexuais ou afetivas entre pessoas do mesmo sexo, confinado no papel de marginal ou excêntrico o homossexual é apontado pela norma social como bizarro, estranho, extravagante.

Em face disso, os membros da comunidade em questão sofrem duras penas por naturalmente ser quem são. O estudo realizado por Mendes e Silva (2020), descreveu a estatística de homicídios contra a população LGBTQIA+ no Brasil, entre os anos de 2002 a 2016. Os achados apontam que a maioria dos crimes ocorreram nos interiores dos Estados (52,1%); em via pública (56,2%); com arma de fogo(34,4%) seguida de arma branca (31,7) e as vítimas geralmente são profissionais de nível superior, professores ou empresários (32,4%). No que concerne aos agressores, a maioria eram profissionais do sexo(43,7%) e possuíam entre 15 e 29 anos de idade (74,5).

Diante do exposto, observa-se que a esfera protetiva da população em questão é deficitária. Os membros da comunidade LGBTQIA+ não conhecem suficientemente seus direitos. Para além disso, se torna perceptível a negligência do Poder Público em face

dessa comunidade por não legislar especificamente sobre as questões tangenciais sobre o assunto em questão.

Nesse sentido, o presente estudo emergiu da seguinte pergunta: quais são os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil e qual o entendimento jurisprudencial sobre a matéria em questão? Com intuito de responder a pergunta em questão o presente estudo objetivou descrever sistematicamente os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil, em face da Constituição Federal e lançando-se mão do entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto, o desenvolvimento deste estudo se justificou pela necessidade compulsória de compilar discricionariamente os direitos inerentes à população LGBTQIA+. Para além disso, tácito objetivo do estudo foi instrumentalizar e sensibilizar a sociedade quanto ao efetivo reconhecimento dos membros da mencionada comunidade como indivíduos detentores de direitos indisponíveis, ou seja, que não podem ser renunciados e transferidos. Pautado nisso, se procedeu a execução do estudo.

2 METODOLOGIA

A construção do processo metodológico do presente estudo, seguiu as ideias de Silva-Júnior e Lopes (2025) no que concerne às diretrizes de elaboração de pesquisa na área do direito.

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

O estudo em questão se classifica quanto à sua finalidade como uma pesquisa básica; quanto a sua abordagem, como um ensaio descritivo; quanto aos seus objetivos, se trata de uma pesquisa explicativa; quanto aos procedimentos técnicos, pesquisa documental; quanto ao desenvolvimento no tempo, como um estudo retrospectivo.

O quadro 1 sumariza as ideias de Fontelles et al. (2009) sobre a classificação supracitada justificando a aplicabilidade no escopo do presente estudo.

Quadro I: Sumarização categórica do escopo da presente pesquisa e a justificativa de sua aplicabilidade

CARACTERIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	APLICABILIDADE NO ESTUDO
P. BÁSICA	Objetiva adquirir novos conhecimentos novos. Esta tipologia de pesquisa, conduz o pesquisador ao acúmulo de conhecimentos e informações que, eventualmente, lhe proporcione resultados acadêmicos consideravelmente importantes.	Este tipo de pesquisa se aplica ao estudo em questão, pois impulsionou os discentes/autores a busca sistemática, e conseqüentemente na aquisição de novos conhecimentos concernentes à temática proposta.

P. DESCRITIVA	Esta apenas objetiva observar, registrar e descrever as características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no entanto, analisar o mérito de seu conteúdo.	Escusou-se pois possibilitou a descrição do cenário atual dos direitos da população LGBTQIA+ em face da legislação vigente e do entendimento do Poder Judiciário.
P. EXPLICATIVA	Seu intuito é a explicação de fatores determinantes para a ocorrência de um fenômeno, processo ou fato, ou seja, visa explicar o “porquê” das coisas.	Aplicável, pois, possibilitou aos autores a identificação das circunstâncias que perfilam a população LGBTQIA+ como detentoras de direitos que exige efetivo respeito.
P. DOCUMENTAL	É o tipo de pesquisa que tem o levantamento de documentos como base.	Esse tipo de pesquisa se aplica ao estudo em questão, pois, o objeto analisado consistiu da legislação e o inteiro teor dos julgados das colendas cortes, portanto, documentos.
P. RETROSPECTIVA	O estudo possui o intuito de explorar fatos do passado, podendo ser delineado para retornar, do momento atual até um determinado ponto no passado, há vários anos.	Escusa-se a aplicabilidade dessa modalidade de pesquisa, pois, analisou documentos publicados em período passado até o momento presente, abstendo-se de quaisquer efeitos em circunstâncias futuras.

2.2 INSTRUMENTOS DE CONSECUÇÃO DOS DADOS

Para consulta dos documentos inerentes ao desenvolvendo da pesquisa objetivando atingir efetivamente os objetivos proposta, foram consultadas as seguintes bases de dados: Portal de Legislação do Planalto (Disponível em: <https://www4.planalto.gov.br/legislacao>), Sistema de Busca de Jurisprudência (<https://jurisprudencia.it.jus.br/>), Jurisprudência JusBrasil (<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/>), Jurisprudência do STF (<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/>), Jusrisprudencia do STJ (<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&O=JT&livre=%27RESP%27.cla s.+e+@num=%27839377%27&thesaurus=JURIDICO&fr=veja>)

Para consulta de artigos científicos que fundamenta-se a discussão, foram subsidiariamente consultadas as seguintes bases de dados: Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>), SciELO Brasil (<https://www.scielo.br/>),

2.3 ESTRATÉGIA PARA CONSECUÇÃO DOS DADOS

Para que a busca fosse desenvolvida de forma precisa e efetiva, procedeu-se com a aplicação dos seguintes descritores: *Direito da população LGBTQIA+*, *Discriminação Faculdade de Saúde de Paulista-FASUP*, 11 de março de 2025 DOI: 10.5281/zenodo.15008397

da população LGBTQIA+, população LGBTQIA+ e o mundo do trabalho, população LGBTQIA+ e o vínculo empregatício, LGBTQIA+ e o SUS, Direito a saúde da população LGBTQIA+, população LGBTQIA+ e a discriminação no trabalho, população LGBTQIA+ e discriminação no acesso a saúde, preconceito contra a população LGBTQIA+ e o código penal.

2.4 PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Após aplicados os descritores elencados na subseção anterior, foram selecionados os documentos que se enquadrarem nos seguintes critérios: 1º) legislação vigente, 2º) discutisse sobre direitos da população LGBTQIA+, 3º) nos acórdãos, a parte demandante se identificasse como LGBTQIA+, 4º) o entendimento das colendas cortes ocorresse, no máximo, nos últimos cinco anos, sobretudo em caso concreto ocorrente em Pernambuco.

2.5 ANÁLISE DOS DADOS

Após a seleção dos dados, estes foram analisados qualitativamente, pelos autores, de forma duplo cega. Ou seja, uma dupla de autores analisou cegamente o mesmo documento com intuito de identificar a presença dos critérios supracitados na subseção 4.4.

Havendo conflito nas decisões dos integrantes das duplas analíticas, um terceiro autor era encaminhado o documentos para decisão final de enquadramento ou não.

2.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICA

Uma vez que o objeto do presente estudo consistiu em documentos de caráter público, não houve a necessidade de submissão e apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

Para além disso, nenhuma informação que possa vituperar a legislação de proteção de dados, mormente ao direito à privacidade, será fornecida no desenvolvimento da pesquisa em questão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção expressa o entendimento emergido da consulta documental no que concerne aos direitos da população LGBTQIA+.

3.1 DIREITO CONSTITUCIONAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+

Com base na Constituição Federal em vigor (CF/88), e conferido aos os membros da população LGBTQIA+ o direito da igualdade, liberdade e segurança

independentemente de cor, raça, sexo e religião, pois todos são iguais em direitos e deveres (BRASIL, 1988).

Ainda em consonância com a Carta Magna (BRASIL, 1988), é possível identificar direitos e garantias aos membros da população LGBTQIA+ que transcendem a orientação sexual e de gênero, entretanto, por condição de pessoa humana se caracteriza como direitos indisponíveis.

No art. 5º, I do dispositivo em questão é possível perceber o direito à igualdade quando aponta, *in verbis*, que: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo que todos tenham direito à liberdade de expressão e de não ser alvo de preconceitos e discriminação.

Ainda nos termos do dispositivo em discussão, em seu art. 1, III observa-se o princípio da dignidade humana. Nesse cenário, observa-se que todos, independente de seu gênero e orientação sexual, são pessoas humanas dignas de respeito.

No art. 3, IV da CF/88, percebe-se o direito à proteção contra a discriminação ao estabelecer que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988).

No termos do *caput* do art. 196 da CF/88, *in verbis*, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). Nesse sentido, a pessoa que busca atendimento especializado para manutenção de sua saúde não será negligenciada em hipótese alguma.

No *caput* e incisos do art. 226 do mencionado diploma legal, não se vislumbra proibição de formação familiar por pessoa da comunidade LGBTQIA+, ou seja, não há restrição de heteronormatividade para constituição de família. Segundo o entendimento do STF no acórdão da ADPF nº 132, observa-se que:

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO

ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas (STF, ADPF nº 132, Rel. Ministro Ayres Britto, Rio de Janeiro, Julgado em 05/05/2021, Dje 14/10/2011).

Nesse sentido, a CF/88 e o entendimento da Colenda Corte vem atuando para garantir os direitos da população LGBTQIA+ no Brasil. Foram diversos julgados que resultaram no reconhecimento da união estável e casamento civil entre pessoas do mesmo

sexo, possibilidade de adoção, a inclusão do (a) companheiro (a) em planos de saúde e recebimento de pensões, alteração do nome e sexo no registro civil e doação de sangue.

3.2 POPULAÇÃO LGBTQIA+ E A DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Após a consulta e seleção dos julgados, foi identificado que considerável quantidade das causas ajuizadas consubstanciam-se de caráter indenizatório proveniente de danos morais por ação ou omissão discriminatória da contratante.

Compreende os autores por ação discriminatória por parte da empresa, qualquer ato de caráter pejorativo, degradante, vexatório e/ou jocoso, expositivo ou não, desempenhado por colaborador colateral e/ou superior hierárquico, seja suportado por profissional LGBTQIA+.

Estes compreenderam ainda que caracteriza-se como ação omissiva por parte institucional, quando nenhuma medida disciplinar é executada, em favor da parte ofendida, com intuito de coibir quaisquer práticas discriminatórias.

No que concerne ao entendimento jurisprudencial sobre a proteção da população LGBTQIA+ no ambiente de trabalho (Tabela 2). Compreendeu-se que as ações dolosas ou culposas impõem ao contratante o dever de indenizar, pois tal procedência constitui assédio moral homolesbotransfóbico desencadeando considerável abalo ao suportado.

TABELA 2: Entendimento jurisprudencial em face da discriminação da população LGBTQIA+ (continua).

IDENTIFICAÇÃO DO JULGADO	SUMARIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO
TRT11, Acórdão nº 0001727-64.2017.5.11.0002, Rel. Marcia Nunes Da Silva Bessa, Segunda Turma, Julgado em 20/08/2018. Disponível em: https://link.jt.jus.br/JSNrU0 . Acesso em: 24/02/2025	[...] indenização por danos morais ao autor em face da comprovação da prática de assédio moral no ambiente de trabalho, consubstanciado na utilização reiterada de palavras de cunho homofóbico por superior hierárquico. Todavia, o quantum indenizatório arbitrado na origem merece ser majorado, a fim de compensar o abalo à esfera moral do trabalhador [...].
TRT6, Acórdão nº 0001207-37.2016.5.06.0016, Rel. Maria Das Gracas De Arruda Franca, Terceira Turma, Julgado em 01/10/2018. Disponível em: https://link.jt.jus.br/A95pbb . Acesso em: 24/02/2025.	Evidenciada a discriminação quanto a opção sexual do reclamante. A situação posta em juízo, sem sombra de dúvidas, gerou abalo no campo moral a justificar a indenização por dano moral [...].
TRT6, Acórdão nº 0001312-29.2016.5.06.0011, Rel. Eduardo Pugliesi, Primeira Turma, Julgado em	[...] a parte ré agiu de forma ilícita ao constrangê-lo publicamente pela sua opção sexual e também por impedir,

14/03/2019. Disponível em: <https://link.jt.jus.br/HZlfCQ>. Acesso em: 24/02/2025. sem justificativa plausível, que se vestisse com trajes femininos no ambiente de trabalho, a despeito de ter ciência que assim o trabalhador se apresentava cotidianamente nos ambientes sociais, violando o seu direito de personalidade, a ensejar reparação pecuniária [...].

TRT3, Acórdão nº 0011100-07.2023.5.03.0011, Rel. Vicente de Paula Maciel Júnior, Setima Turma, Julgado em 18/11/2024. Disponível em: <https://link.jt.jus.br/rQ1pHC>. Acesso Em:24/05/2025. É intolerável qualquer comportamento homofóbico, quiçá no ambiente laboral, prática que por si só torna legítima e válida a dispensa por justa causa sem necessidade de gradação de penalidades. A gravidade da conduta do trabalhador, objeto de várias denúncias apuradas em procedimento interno da empresa e confirmadas em Juízo autorizam a manutenção do justo motivo para desligamento. Situações como as verificadas no vertente caso concreto devem ser prontamente coibidas, e como bem ponderado pelo E. STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26/DF: "As práticas homofóbicas e transfóbicas constituem terrível histórico em nosso país, com constante e determinado padrão de acentuado desrespeito cruel ao rol de direitos e liberdades fundamentais da comunidade LGBT, caracterizando a necessidade de efetivação da proteção constitucional prevista no inciso XLI do artigo 5º, com a devida edição legislativa para punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais relacionados à orientação sexual e identidade de gênero".

TRT2, Acórdão Nº 1000576-35.2019.5.02.0064, Rel. Rodrigo Garcia Schwarz, Decima Setima Turma, Julgado em 12/12/2019. Disponível em: <https://link.jt.jus.br/4e68NT>. Acesso em: 24/02/2025. Embora seja livre, nos termos do art. 5º, IV, da Constituição da República, a manifestação do pensamento, tal liberdade não é absoluta, não resguardando manifestações francamente discriminatórias, racistas e homofóbicas, que ultrapassam o limite razoável da mera opinião de natureza política, sendo injuriosas e incompatíveis com o padrão de civilidade exigível no ambiente do trabalho, o que se agrava pela posição de superioridade hierárquica ostentada pela trabalhadora (supervisora), que exige do empregado maior responsabilidade quanto aos seus próprios atos perante terceiros. [...]. Manifestações discriminatórias, racistas e homofóbicas no ambiente de trabalho não podem ser toleradas, ainda que artificialmente ancoradas no expediente da "opinião política" ou da "liberdade de expressão", porque a trabalhadora não trata, no caso, apenas de política, mas de expressar sentimentos que, para além da política, se evidenciam francamente discriminatórios, racistas e homofóbicos, que na prática consubstanciam discurso que deprecia e desqualifica pessoas em razão de fatores como cor, etnia, orientação sexual ou procedência nacional, e que tendem a atingir moralmente terceiros que com ela trabalham - ninguém é proibido de tê-los, no seu íntimo, mas expressá-los publicamente, em particular no ambiente de trabalho e em condição hierárquica diferenciada, consubstancia atentado à ordem jurídica, ao dever de urbanidade no convívio social e à fidedúcia depositada pelo empregador (mau procedimento, portanto).

TRT24. Acórdão nº 0024701-15.2017.5.24.0041, Rel. João De Deus Gomes De Souza, Segunda Turma, Para que surja a responsabilidade de indenizar, é necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil em

Data de julgamento: 15/05/2019. Disponível em: https://link.jt.jus.br/q80VsF . Acesso em: 24/02/2025.	geral, previstos no art. 186 do Código Civil, a saber: a) ação ou omissão do agente; b) culpa do agente; c) relação de causalidade; e d) dano experimentado pela vítima. [...].
--	---

Em face do exposto, observa-se que o comportamento pejorativo/jocoso, de forma intencional ou não, culmina na possibilidade de dano moral instantâneo, pois, preenche ao preencher o primeiro critério do Acórdão Nº 0024701-15.2017.5.24.0041 (Tabela 2), os demais são preenchidos em efeito cascata.

Por fim, o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), aponta, in verbis, que: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Diante disso, segundo o entendimento expresso no Acórdão Nº 1000576-35.2019.5.02.0064 (Tabela 2), não é ilimitado o exercício do direito à liberdade de expressão, portanto, não há escusa quando ele transpassa a natureza política e asperge sentimentos discriminatórios e desqualificatórios com intuito de atingir terceiros. Tal procedência configura-se como atentado ao ordenamento jurídico, portanto, plenamente dotado de responsabilidade.

3.3 RATIFICAÇÃO DO NOME DE GÊNERO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo 6º, estabelece que "todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei". Esse princípio fundamenta o direito à identidade, assegurando que cada indivíduo possa ver sua existência reconhecida juridicamente de forma plena e digna. No contexto brasileiro, esse direito ganha relevância especial para pessoas trans, cuja luta pela retificação registral de nome e gênero reflete tanto avanços legais quanto obstáculos estruturais.

O julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 670.422 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), relatado pelo Ministro Dias Toffoli, consolidou o entendimento de que a alteração do nome e do gênero no registro civil é um direito subjetivo, independente de intervenção cirúrgica. A decisão, proferida em 2018, fundamentou-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, autonomia, intimidade e igualdade, reconhecendo que a identidade de gênero é uma manifestação íntima da personalidade. Conforme destacou o Ministro:

EMENTA Direito Constitucional e Civil. Transexual. Identidade de gênero. Direito subjetivo à alteração do nome e da classificação de gênero no assento de nascimento. Possibilidade independentemente de cirurgia de procedimento cirúrgico de redesignação. Princípios da dignidade da pessoa humana, da personalidade, da intimidade, da isonomia, da saúde e da felicidade. Convivência com os princípios da publicidade, da informação pública, da segurança jurídica, da veracidade dos registros públicos e da confiança. Recurso extraordinário provido. 1. **A ordem constitucional vigente guia-se pelo propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, voltada para a promoção do bem de todos e sem preconceitos de qualquer ordem, de modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da privacidade.** Dado que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude de seus direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade, é imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia e a liberdade do indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e comunitária. 2. **É mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana.** 3. **O sistema há de avançar para além da tradicional identificação de sexos para abarcar também o registro daqueles cuja autopercepção difere do que se registrou no momento de seu nascimento. Nessa seara, ao Estado incumbe apenas o reconhecimento da identidade de gênero; a alteração dos assentos no registro público, por sua vez, pauta-se unicamente pela livre manifestação de vontade da pessoa que**

visa expressar sua identidade de gênero. 4. Saliente-se que a alteração do prenome e da classificação de sexo do indivíduo, independente de dar-se pela via judicial ou administrativa, deverá ser coberta pelo sigilo durante todo o trâmite, procedendo-se a sua anotação à margem da averbação, ficando vedada a inclusão, mesmo que sigilosa, do termo “transexual” ou da classificação de sexo biológico no respectivo assento ou em certidão pública. Dessa forma, atende-se o desejo do transgênero de ter reconhecida sua identidade de gênero e, simultaneamente, asseguram-se os princípios da segurança jurídica e da confiança, que regem o sistema registral. 5. Assentadas as seguintes teses de repercussão geral: **i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa.** **ii) Essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão do termo ‘transexual’.** **iii)** Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. **iv)** Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 670422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-051 DIVULG 09-03-2020 PUBLIC 10-03-2020). Grifo nosso.

Esse precedente determinou que a retificação registral pode ser realizada diretamente em cartório, sem necessidade de ação judicial e vedou a menção ao termo

"transexual" ou ao sexo biológico original em certidões, garantindo sigilo e respeito à privacidade.

3.3.1 Da lei de registros públicos ao provimento nº 73/2018

A evolução normativa no Brasil acompanhou as demandas do movimento trans. A Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), elaborada em um contexto autoritário, estabelecia a imutabilidade do prenome, exceto em casos excepcionais. Essa rigidez tornou-se um obstáculo para pessoas trans, que precisavam judicializar pedidos de alteração, submetendo-se a exigências patologizantes, como laudos médicos e comprovação de cirurgias (BAHIA; CUNHA, 2024).

A mudança paradigmática ocorreu com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.275, julgada pelo STF em 2018, que declarou inconstitucional a exigência de cirurgia para retificação de gênero. Inspirado por essa decisão, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou o Provimento 73/2018, regulamentando o procedimento administrativo para alteração de nome e gênero em cartório.

O texto assegura em primeiro lugar a despatologização, ou seja, dispensa de laudos médicos ou psicológicos. em segundo lugar observou-se a autodeterminação que basta a declaração de vontade do interessado. em terceira posição elenca-se o sigilo que concerne na proibição de menção à transexualidade ou ao gênero original em certidões.

Embora o Provimento 73/2018 represente um avanço, estudos qualitativos revelam desafios persistentes. Estudo realizado por Cunha (2021), apontou como obstáculos que devem ser superados: 1) a desinformação Institucional, funcionários de cartórios e órgãos públicos frequentemente desconhecem o procedimento, gerando situações de constrangimento. 2) custos econômicos, a exigência de documentos como certidões atualizadas e taxas cartorárias onera pessoas trans, muitas vezes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Projetos de lei 3667/2020, propõe isenção de taxas, mas ainda tramita no Congresso. 3) exclusão de não binários e menores, o provimento limita a retificação a "masculino" ou "feminino", ignorando identidades não binárias. Além disso, menores de idade dependem de ações judiciais, contrariando o "interesse superior da criança" previsto na Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989).

O RE 670.422 e o Provimento 73/2018 marcam a transição de um paradigma patologizante para um modelo baseado na autodeterminação. No entanto, a efetividade desse direito depende de superar barreiras práticas, como a capacitação de servidores públicos, a gratuidade dos trâmites e o reconhecimento de identidades não binárias.

A plena garantia do direito à identidade exige não apenas normas progressistas, mas políticas públicas que combatam a transfobia estrutural e assegurem igualdade material. Afinal, como lembra a Declaração Universal, o reconhecimento perante a lei é condição essencial para a dignidade humana.

3.4 UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO DA PESSOA LGBTQIA+

A união estável entre pessoas do mesmo sexo é permitida no nosso país desde 2011, ela é reconhecida por lei e contribui para garantir os direitos de casais homoafetivos que vivem dentro desse tipo de relação informal. Já está configurada a união estável a partir do momento que o casal habita a mesma casa a alguns anos.

O casal que achar necessário formalizar essa união deve ir a um cartório de notas para fazer um contrato e regularizar essa situação. O intuito de buscar a união estável é conviver em harmonia, constituir família, é ter bens e compartilhar os bens. É onde o casal pode trabalhar e lutar por um bem comum da mesma forma que um casal heterossexual faz, nesse caso a única diferença é o casal ser do mesmo gênero. Como todo cidadão é igual perante a lei, não se pode fazer distinção.

Como foi dito anteriormente a união estável não precisa de um documento necessariamente, mas também pode ser feita através de um contrato, que é quando o casal vai ao cartório e faz um contrato de união estável. Já no casamento civil, onde da mesma forma o casal deve ir ao cartório, porém é através de um juiz de paz que é feito o casamento sendo necessário ter a assinatura de duas testemunhas para que se concretize e seja emitida a certidão de casamento, assim como qualquer casal composto por pessoas de sexos diferentes têm.

No caso do casamento, ambos os indivíduos terão mais segurança, por exemplo: em caso de morte do cônjuge, o indivíduo terá direito a herança que o outro deixou, diferente da união estável, onde terá que comprovar em juízo essa união estável para só depois se habilitar na herança que o cônjuge deixou. A CF/88 aponta que o casamento e união estável são entre homem e mulher, mas ao mesmo tempo a constituição fala da igualdade entre homens e mulheres, onde é dito que não pode haver discriminação de

gênero, raça, idade, religião e orientação sexual. Desde o ano de 2011 o STF equiparou a união estável de casais homoafetivos com a união estável feita por casais de sexos diferentes.

Inclusive ao dar essa decisão o STF também estendeu todos os efeitos do casamento e da união estável para a população LGBTQIA+, além do direito à herança, como mencionado. Também veio o direito de adoção, direito à pensão alimentícia, ou de ser beneficiário do plano de saúde, por exemplo. E a partir dessa decisão do STF, o CNJ editou a Resolução nº 175 para sedimentar essa decisão, essa resolução basicamente diz que o tabelião que é o funcionário responsável pelo cartório, não pode se negar a registrar casamento ou união de pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero.

Ou seja, podemos concluir que podem ser tomadas medidas judiciais para que esse direito seja assegurado.

Há um conjunto de decisões judiciais, devendo-se destacar o entendimento do STF do Brasil, que, interpretando a legislação infraconstitucional de acordo com a Constituição, fez história nos julgamentos da ADI 4277 e da ADPF 132, em 2011.

Embora haja ausência de previsão legal específica, o reconhecimento pelo STF demonstra que falta de reconhecimento formal não quer dizer inexistência de direitos, nem impossibilidade de conceder tutela jurisdicional (DIAS, 2008). Dizer o contrário constituiria violação à isonomia e à liberdade de escolha, e desrespeito aos diferentes estilos de vida.

O estilo de vida baseado em uma relação homoafetiva encontra-se, porém, cercado de preconceitos, embora, no moderno Direito das Famílias, também, essas são as homoafetivas e possuem o direito de consolidação de laços familiares. O STF fez história ao reconhecer as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo por dois motivos: 1) o fato de que a legislação infraconstitucional possuía um dispositivo idêntico a uma previsão constitucional; o que atesta a existência de algo maior que uma simples interpretação conforme à Constituição, tendo o STF feito o papel de constituinte derivado, embora não tenha tal legitimidade. Nos casos (ADI 4277 e ADPF 132) decididos, a pretensão era pela aplicação do regime jurídico da união estável entre pessoas de diferentes sexos às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A decisão do STF, que tem esse reconhecimento tardio não deixa de ser interessante, pois na Alta Antiguidade Clássica Romana, o parentesco que unia os indivíduos em uma família não decorria da consanguinidade, mas da agnação (CHAMOUN, 1968) e da varonia (COULANGES, año 53). As famílias eram como pequenos

Estados, com unidade política, econômica e religiosa própria. A cognição (parentesco decorrente de relações de consanguinidade) só passa a determinar a estrutura familiar na Baixa Antiguidade Clássica Romana (CHAMOUN, 1968), com a compilação de Justiniano, que originou a família moderna (CORREIA; SCIASCIA, 1953).

A primeira instituição estabelecida pela religião doméstica foi o casamento (COULANGES, año 31). A solenidade era desnecessária para que duas pessoas pudessem ser consideradas unidas em matrimônio, do que se infere que o casamento como contrato solene de união é construção relativamente recente. Em virtude da necessidade de solenidade, o casamento moderno é visto como uma união de direito, enquanto o casamento antigo é visto como uma união de fato, sendo este o que se chama hoje de união estável, tendo sido por muito tempo denominado concubinato puro, bastando a convivência entre duas pessoas, por algum tempo, “como se casados, com ou sem celebração religiosa, para que se considerassem sob casamento” (AZEVEDO, 1994).

Embora não reconhecidas como união estável, devem ser tuteladas como entidades familiares autônomas, protegidas no direito de família. O que não se pode tolerar é o seu tratamento como meras sociedades de fato, repercutindo apenas, no âmbito das relações obrigacionais (FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 394-395). Dessa forma, ao receber uma demanda que verse sobre a união homoafetiva aos Tribunais no Brasil cuja questão envolve a união homoafetiva, deverá o juiz, portanto, buscar fundamentação jurídica que visa proteger a família homoafetiva para assegurar o direito à liberdade e à igualdade, assim como a dignidade da pessoa humana e a vedação ao preconceito.

3.5 DIREITO À ADOÇÃO POR PESSOA LGBTQIA+

A adoção de crianças por pais homossexuais é um tema importante e bastante atual que nas últimas décadas ganhou maior discussão e aceitação. A adoção homoafetiva gera muitas questões de ordem religiosa, moral, jurídica e também psicológica.

Muitos questionamentos surgem a partir da ideia de uma família constituída por pares homossexuais, e os principais questionamentos na sociedade são: o casal homossexual pode oferecer suporte necessário para o desenvolvimento adequado da criança? Qual seria a melhor alternativa para a criança que se encontra na condição de “abrigada”? O que seria melhor para ela, seria inserida nesse novo modelo de família, caso seja devidamente preenchida nas exigências contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou permanecer em um abrigo sem ter uma família?

Diante de tantos questionamentos e processos envolvendo esse tema, o poder judiciário vem se posicionando cada vez mais no sentido de reconhecer o direito à adoção.

Em 2011 foi reconhecida a união de pessoas do mesmo sexo, como consequência dessa decisão, veio então o questionamento voltado para a adoção dessa relação. Contudo, com inúmeras mudanças, o direito também vem passando por modificações para que então acompanhe as mudanças sociais e refletindo sobre suas necessidades.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a adoção será autorizada quando apresentar reais vantagens para pessoa que será adotada, vale ressaltar que o interesse desse ser humano deverá ser colocado em primeiro lugar.

De acordo com o STF, foi determinada por lei a adoção de crianças e/ou adolescentes para casais homoafetivos. A súmula reconheceu que o cônjuge homoafetivo se equiparam no núcleo familiar. E, apesar de ser algo bastante abordado no cotidiano das pessoas e também por meios judiciais, a luta pela adoção ainda é algo bem desafiador.

Segundo Cecílio, Scorlini-Comin e Santos (2013), um dos desafios dos estudos da família contemporânea é a compreensão dos arranjos constituídos por laços socioafetivos, como na adoção, quando os pais ou mães são do mesmo sexo. Ele investigou a produção científica brasileira acerca da homoparentalidade adotiva, entendendo-a como parte dos novos paradigmas relacionados à família e gênero.

As famílias passaram por diversas configurações ao longo do anos, tanto por mudanças culturais, como também mudanças jurídicas. Como desfecho dessas mudanças no decorrer dos tempos, atualmente as famílias brasileiras são formadas de quatro maneiras: pelo casamento, pela união estável, por entidade familiar monoparental e por união homoafetiva. Nas três primeiras maneiras as famílias a legislação aponta sobre o direito à adoção.

Ainda para Cecílio, Scorlini-Comin e Santos (2013), as dificuldades legais para o reconhecimento dessas famílias, bem como a discriminação e o preconceito que envolvem não apenas o casal homoafetivo, como também a criança adotada, acabam por repercutir no modo como essas famílias têm se estruturado e se reconhecido em termos de sua identidade.

Ao discutir a adoção por casais homossexuais Passos (2005), elenca três aspectos necessários para a compreensão das novas configurações familiares: a) o

contexto mais amplo das relações sociopolíticas que envolvem a questão; b) a observação de uma ética relacional que dê conta das transformações que ocorrem nos pequenos grupos regidos pelas redes de afeto; c) a compreensão de que essa ética relacional possa assegurar as especificidades de cada contexto, evitando, em gerações vindouras, posicionamentos preconceituosos e que excluam os cidadãos de seus direitos. As novas formas de ser família, ainda de acordo com o citado autor, devem ser compreendidas a partir de uma perspectiva ética que considere as demandas afetivas dos sujeitos envolvidos.

Mesmo diante de diversas mudanças ocorridas na sociedade LGBTQIA+, as famílias que são formadas por pessoas homossexuais ainda estão na margem nos parâmetros da notoriedade dos padrões de família postos pela sociedade.

3.6 ATENDIMENTO E PROTEÇÃO À SAÚDE

O SUS foi criado a partir da Constituição Federal, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). No entanto, apesar dos avanços, ainda há desafios na implementação de políticas que garantem um atendimento equitativo para a população LGBTQIA+.

A genealogia cartográfica, metodologia inspirada nas ideias de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Essa abordagem permite investigar como os discursos e práticas sobre a saúde LGBTQIA+ foram historicamente construídos, além de mapear desafios e avanços na implementação da PNSI-LGBT.

Genealogia (Foucault): analisa como os discursos sobre saúde foram historicamente estruturados e como o preconceito foi consolidado dentro do sistema de saúde.

Cartografia (Deleuze & Guattari): observa como diferentes forças sociais atuam na implementação da política e como essas forças podem ser modificadas para criar mudanças efetivas.

Essa metodologia não busca apenas entender o passado, mas também proporciona novas formas de pesquisa e atuação para transformar a realidade da população LGBTQIA+ no SUS.

Contextualização do SUS e dos Direitos da População LGBTQIA+

"A Política LGBT marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença da população LGBT. Suas diretrizes e seus objetivos estão, portanto, voltadas para mudanças na determinação social da saúde, com vistas à redução das desigualdades relacionadas à saúde desses grupos." (BRASIL, 2011, p. 10).

O artigo também reforça que a universalidade, integralidade e equidade são primícia para a população LGBTQIA+ ainda enfrenta obstáculos para usufruir plenamente desses direitos.

"Mesmo com o embasamento de uma Política que direciona o acolhimento em saúde e atendimento equânime e integral à população LGBTQIA+, é preciso fomentar os estudos a respeito dessa temática e a implementação dessa Política de forma abrangente no território nacional." (GOUVÊA; SOUZA, 2021, p. 24).

O Sistema Único de Saúde (SUS) da Constituição de 1988 , baseado em princípios de universalidade, integralidade e equidade . No entanto, a população LGBTQIA+ enfrenta dificuldades no acesso aos serviços de saúde devido a:

- Falta de reconhecimento das suas especificidades: O sistema de saúde foi historicamente moldado para atender a população heterossexual e cisgênera, ignorando necessidades específicas da população LGBTQIA+.
- Preconceito e discriminação: Muitas pessoas LGBTQIA+ evitam buscar atendimento por medo de serem maltratadas ou humilhadas por profissionais de saúde.
- Desconhecimento das políticas públicas: Muitos profissionais de saúde não estão preparados para atender essa população de forma adequada, e a própria população LGBTQIA+ nem sempre conhece seus direitos dentro do SUS.

Desafios na Implementação da PNSI-LGBT

Mesmo com a existência da PNSI-LGBT, há vários obstáculos para sua implementação:

Preconceito e discriminação institucional

- Profissionais de saúde frequentemente reproduzem preconceitos, recusando atendimento ou tratando pacientes LGBTQIA+ de forma inconveniente.
- Muitas pessoas trans, por exemplo, relatam que enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico, pois seu gênero é desrespeitado.

Falta de capacitação profissional

- Muitos profissionais desconhecem a PNSI-LGBT e não sabem como atender essa população de maneira humanizada.
- Há poucos cursos e treinamentos que abordam temas como identidade de gênero e diversidade sexual.

Baixa adesão da população LGBTQIA+ aos serviços de saúde

- Muitas pessoas LGBTQIA+ evitam ir ao médico por medo de sofrer discriminação.
- Isso resulta em diagnósticos tardios de doenças, como HIV, câncer de mama e câncer de próstata.

Dificuldade de acesso ao processo transexualizador

- Há poucos hospitais que realizam procedimentos para pessoas trans pelo SUS.
- O tempo de espera para cirurgias de redesignação sexual pode ultrapassar 10 anos em algumas regiões do Brasil.

Este artigo, publicado na revista *Periódicus*, problematiza a implementação da PNSI-LGBT, instituída em 2011, e discute os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+ no acesso à saúde. Os autores utilizam a metodologia da genealogia cartográfica para analisar as políticas públicas e as práticas de saúde voltadas para essa população. O artigo destaca que, apesar dos avanços, como a inclusão do nome social no SUS e a ampliação do processo transexualizador, ainda há lacunas significativas, especialmente no atendimento a lésbicas, bissexuais e intersexuais. A discriminação e a falta de capacitação dos profissionais de saúde são apontadas como barreiras importantes. O artigo também enfatiza a necessidade de mais pesquisas e políticas intersetoriais para garantir a equidade no acesso à saúde (GOUVÊA; SOUZA, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do que foi discutido no presente estudo, foi possível reconhecer que os membros da população LGBTQIA+ historicamente sofrem com o desrespeito, a violência e, principalmente as recorrentes mortes que por terceiros são truculentamente desencadeadas em decorrência do descumprimento dos direitos elencados no presente estudo.

Em desfecho, espera-se com a disseminação do presente estudo, que os membros constituintes da população LGBTQIA+ reconheçam seus direitos e proteções e reivindiquem que estes sejam efetivamente executados. Para além disso, o presente estudo se configura como instrumento de sensibilização social ao expor a esfera legal protetiva da comunidade alvo da pesquisa.

Acrescendo a isso, menciona-se que os esforços canalizados para proteção das pessoas LGBTQIA+ não se materializam na culminância deste estudo. Entretanto, recomenda-se a elaboração de políticas públicas educacionais, prospectivas e regulamentadoras das disposições legais já existentes para haja conscientização da população sobre as questões de gênero e de orientação sexual.

Menciona-se que o gênero, orientação sexual, estendendo-se também às questões raciais de um indivíduo, não se deve em hipótese alguma ser visualizada como instrumento de discussão com viés curativo, não há espaço para a escusa patológica. A tratativa da pessoa LGBTQIA+ exige, mormentemente, respeito à condição da pessoa humana protegida por uma esfera legal indivisível e potestativa, aquela que é singular e independe da aceitação de terceiros.

Por fim, denuncia-se que a liberdade de expressão que mascara a asperção ódio em relação a terceiros deve ser visualizada como abuso de direito. Tal conduta se configura ato ilícito e para tanto há previsão legal que cercei tal procedimento. As pessoas LGBTQAI+, independente de legislação específica que verse sobre a matéria, é protegida por diversos diplomas legais vigentes.

5 REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Á. V. União estável antiga forma do casamento de fato. **Revista dos Tribunais**, n. 701, 1994.

BAHIA, A. M. F.; CUNHA, L. L. N. “Meu registro não sabe quem sou”: direito e acesso à retificação registral de nome e gênero para pessoas trans no Estado brasileiro na prática.

Revista Direito e Práxis, v. 15, n. 4, p. 1-27, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2024/77011>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/77011>. Acesso em: 05 mar. 2025.

BAHIA. Defensoria Pública do Estado. **Entendo a diversidade sexual**. 2018. Disponível em: https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/01/cartilha_diversidade-sexual.pdf. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Brasília: MS, 2011. Disponível: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf. Acesso em: 24 fev. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Violência LGBTfóbicas no Brasil: dados de violência. Brasília: MS, 2018. Disponível: https://prceu.usp.br/wp-content/uploads/2021/04/MDH_violencia_2018.pdf. Acesso em: 24 fev. 2025.

BOGAERT, A. F.; SKROSKA, M, N. A short review of biological research on the development of sexual orientation. **Hormones and Behavior**, v. 119, n. 104659, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2019.104659>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X19304660>. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. **Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+**, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/lgbt>. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 07 mar. 2025.

CECÍLIO, M. S.; SCORSOLINI-COMIN, F.; SANTOS, M. A. Produção científica sobre adoção por casais homossexuais no contexto brasileiro. **Estudos de Psicologia**, v. 18, p. 507-516, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2013000300011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epsic/a/jcrQ3qhNTNF8NNbyh3F6HQN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 05 mar. 2025.

CHAMOUN, E. **Instituições de direito romano**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968.

COULANGES, N. D. F. **A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma**. Trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.

CUNHA, L. L. N. **Queerizar el derecho: una estrategia para analizar el reconocimiento de derechos trans en España y Brasil bajo el paradigma de los derechos humanos**. Universidade de Salamanca, 2021. Disponível em: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/149445/REDUCIDA_NogueiraCunhaLL.pdf;jsessionid=D0BA87AC952FA278BFC1203DB9EFBE04?sequence=1. Acesso em: 05 mar. 2025.

CORREIA, A.; SCIASCIA, G. **Manual de direito romano e textos em correspondência com os artigos do código civil brasileiro**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1953, vol. 1.

DIAS, M. B. A invisibilidade das uniões homoafetivas e a omissão da Justiça. *In*: DIAS, M. B.; PINHEIRO, J. D. (coord.). **Escritos de Direito de Família: uma perspectiva luso-brasileira**. Porto Alegre, Magister, 2008.

FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. **Direito das Famílias**. Editora Lumen Juris, 2008.

FONTELLES, M. J. et al. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Rev. Para. Med.**, v. 23, n. 3, 2009.

GOUVÊA, Luciana Ferrari; SOUZA, Leonardo Lemos de. **Saúde e população LGBTQIA+: desafios e perspectivas da Política Nacional de Saúde Integral LGBT**. *Periódico*, v. 3, pág. 23-42, 2021. Disponível: <https://revbaianaenferm.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/33474>. Acesso em: 24 fev. 2025.

GOUVÊA, L. F.; SOUZA, L. L. Saúde e População LGBTQIA+: Desafios e Perspectivas da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. **Periódicus**, v. 16, n. 3, p. 1-20, 2021. Disponível: <https://www.scielo.org/article/csc/2022.v27n10/3815-3824/pt/>. Acesso em: 24 fev. 2025.

HAMER et al. Comment on “Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior”. **Science**, v. 371, n. 6536, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aba2941>. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba2941>. Acesso em: 05 mar. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Atlas de violência: População LGBTQIA+**. Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 2023. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes/282/atlas-2023-populacao-lgbtqi>. Acesso em: 05 mar. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Atlas de violência: retrato dos municípios brasileiros**. Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 2024. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9277-atlasviolencia2024retratodosmunicipiosbrasileros.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2025.

LAGATO, M. L. Homosexuality: the biological basis of differences in sexual orientation. **The Plasticity of Sex**, p. 55-62, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815968-2.00005-0>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128159682000050>. Acesso em: 05 mar. 2025.

MENDES, W. G.; SILVA, C. M. F. P. D. Homicídios da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros (LGBT) no Brasil: uma Análise Espacial. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 5, p. 1709–1722, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.33672019>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/4947yK7K5JTN5sHJRKTFFvD/?lang=pt>. Acesso em: 05 mar. 2023.

MISKOLCI, R. et al. Desafios da Saúde da População LGBTI+ no Brasil: Uma Análise do Cenário por Triangulação de Métodos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 10, p. 3815-3824, 2022. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csc/a/hWZDMgSHpzyTdrZ4QcSRXj/>. Acesso em: 24 fev. 2025.

MOSCHETA, Marcos Sérgio. **Saúde e população LGBT: desafios da política pública no Brasil**. São Paulo: FAPESP, 2011. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csc/a/hWZDMgSHpzyTdrZ4QcSRXj/>. Acessado em: 22 fev. 2025.

PASSOS, M. C. Homoparentalidade: Uma entre outras formas de ser família. **Psicologia Clínica**, v. 17, n. 2, p. 31-40, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-56652005000200003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pc/a/Qpk5tnKHF4cYypfHvPTmQ4b/>. Acesso em: 05 mar. 2025.

Pediatrics. **Comportamento suicida em jovens LGBTQ: um estudo longitudinal**. Pediatrics Journal, 2018. Disponível: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762020000400005. Acesso em: 24 fev. 2025.

SANTOS, J. V. O. et al. Adoção de crianças por casais homossexuais: As representações sociais. **Trends in Psychology**, v. 26, n. 1, p. 139-152, 2018. DOI: <https://doi.org/10.9788/TP2018.1-06Pt>. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2018000100006&script=sci_abstract. Acesso em: 05 mar. 2025.

SILVA-JÚNIOR, Wellington Fernando da; LOPES, Silvia Marise Araújo. DEPD: Diretrizes de elaboração de pesquisa na área do Direito. **Revista Aracê**, v.7, n.1, p.129-138, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n1-008>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Convenção sobre os Direitos da Criança**. 1989. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 670.422. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgado em 15/08/2018.